

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 551 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	

BANKLAR TOMONIDAN UY-JOY QURILISHINI MOLIYALASHTIRISHDA “JAMG’ARMA KASSA” METODI

ORCID: 0009-0002-5294-3089

Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
“Bank ishi” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklarining uy-joy qurilishini moliyalashtirish mexanizmlari, xususan, jamg‘arma kassa orqali moliyalashtirish usullari, ularni mamlakatimiz bank sohasiga kiritish masalalari bayoni keltirilgan. Shuningdek, banklarda qo‘llanilayotgan moliyalashtirish mexanizmlarini xorij tajribasi asosida takomillashtirishga doir tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Uy-joy qurilishini moliyalashtirish, jamg‘arma kassa usuli, nemis modeli, ulushdor, developer, buyurtmachi, pudrat qurilish tashkiloti, subsidiya, tavakkalchilik darajasi, qonun asosida ipoteka, mulk huquqi, riskka tortilgan aktivlar, omonat, jamg‘arma-kredit tashkilotlari.

Abstract: This article describes the financing mechanisms of commercial banks for housing construction, in particular, the methods of financing through the savings bank, and the issues of their inclusion in the banking sector of our country. Also, recommendations were given to improve the financing mechanisms used in banks based on foreign experience.

Key words: Housing financing, savings bank method, German model, shareholder, developer, customer, construction contractor, subsidy, risk level, legal mortgage, property rights, assets at risk, savings, savings and loan organizations.

Аннотация: В данной статье описаны механизмы финансирования коммерческими банками жилищного строительства, в частности, способы финансирования через сберегательную кассу, а также вопросы их включения в банковский сектор нашей страны. Также были даны рекомендации по совершенствованию используемых в банках механизмов финансирования на основе зарубежного опыта.

Ключевые слова: Финансирование жилья, метод сберегательной кассы, немецкая модель, дольщик, застройщик, заказчик, строительный подрядчик, субсидия, уровень риска, законная ипотека, имущественные права, активы под угрозой, сбережения, сберегательно-кредитные организации.

KIRISH

Uy-joy qurilishi bozori rivojlangan mamlakatlarda, xususan Germaniyada joriy etilgan tartiblardan biri bu uy-joy qurilishi jamg‘arma kassalari hisoblanadi. Uy-joy qurilishini moliyalashtirishning “jamg‘arma kassa” mexanzimi Germaniya ipoteka tizimi taraqqiy etib borishi bilan shakllangan, Germaniyada ipoteka kreditlari XIV asrda paydo bo‘lib, rasmiy ravishda ko‘chmas mulk garovi bilan qarz beradigan birinchi davlat idoralari XVIII asrda ochilgan. Ya‘ni, dastlab oddiy fuqarolar davlat idoralari bilan hech qanday kelishuvlarsiz, xavfsizlik bo‘yicha kredit operatsiyalar bo‘yicha bitimlarni tuzishgan. Keyinchalik kredit tizimini tartibga solishda hokimiyatning roli sezilarli darajada oshgach, ipoteka tizimi takomillashib, muddati aniq etib belgilangan. Qonunchilik talablari tufayli tegishli shartlar ipoteka kelishuviga, shuningdek, amaliyot darajasi kreditlarni muhimligiga qarab kiritila boshlangan.

ADABIYOTLAR SHARHI

Uy-joy qurilishini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari hamda amaliy masalalar iqtisodchi-olimlar: Sh.Otman, O.Lavrushin, R.Shyenin, J.Kovgan, M.Viyemann, M.Grisenko, T.Karaliyev, A.Omonov, A.Vahobov, M.Mo‘minov, B.Nurmuxamedov va boshqa olimlarning ilmiy ishlari tadqiq etilgan¹.

1 Ш.Отман “Секьюритизация и право” Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2008.,-460 с.; О.Лаврушин “Банковское дело”.-М.: Конорус, 2012. 338 с.; “Экономика Европейского Союза”, Учебник.-М.: Конорус,-С.145.; Ковган Ж. “Ипотека: история и современность” / Ж. И. Ковган //.. “Государство и право: теория и практика : материалы I Междунар. науч. конф”. (г. Челябинск, апрель 2011 г.). “Journal of Economy and Business” 5-1(63) 2020. Виёманн М. “Ипотека в странах с переходной экономикой” Европейский банк реконструкции и развития, 2008 год. Гриценко М. “Ипотечное кредитование: текущее состояние и перспективы развития в условиях эпидемии коронавируса” // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 5-2. – С. 25-30. Каралиев Т. ва бошқалар. “Банк иши” Дарслик-Т.: “Фан ва технология”, 2016. 347 б., Омонов А.А. “Тижорат банкларининг ресурсларини самарали бошқариш масалалари”.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada ilmiy sharhlash, nazariy ma'lumotlarni umumlashtirish va abstraksiyalash, statistik ma'lumotlarga ishlov berish, kuzatish, tizimlashtirish, taqqoslash, induksiya va deduksiya kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Uy-joy qurilishini moliyalashtirish maqsadida tashkil etilgan shartnomaviy omonatlarning eng taniqli modeli, bu qurilish omonat kassalari bo'lib hisoblanib, ular XVIII asrning oxirida Germaniyaning konchilar aholi punktida oddiy prinsipga ko'ra paydo bo'lgan.² Ya'ni agar bitta uy-joy qurilishi uchun masalan 100 000 pul birligi kerak bo'lsa, o'z uyiga ega bo'lish istagida bo'lgan har bir kishi bir yilda 10 000 pul birligi tejashga erishsagina, bu fuqaro shu holatda 10 yil jamg'arib keyin uy olishi mumkin edi. Shu holatdan kelib chiqib, 10 kishi o'z jamg'armalarini birlashtirgan holda, ulardan biri birinchi yilda, ikkinchisi esa ikkinchi yilda va qolgani o'zining navbati bilan uy-joy olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni 10 ta kishi 10 yil kutmasdan har yili bir kishi uy-joy olish imkoniyatiga paydo bo'ladi. Faqatgina, o'ninchi navbatdagi kishi oxirgi bo'lib oladi. Qolgan guruh a'zolari, 10 yil ichida yilma-yil uy-joy olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Uy-joy jamg'arma tizimi dastlab Germaniyada XVIII asrda oxirida paydo bo'lgan va asosan bu tizim ikkinchi jahon urushidan keyin Germaniyada uy-joy qurilishi mamlakatni qayta tiklashning asosiy iqtisodiy ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Shu bilan birga, "o'z-o'ziga yordam berish uchun yordam" tamoyili moliyalashtirish mexanizmining asosiga aylangan. Zamonaviy qurilish jamg'arma kassalari Germaniyada uy-joy investitsiyasining asosiy muassasalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda, har to'rtta uyning uchtasi mazkur tizim orqali moliyalashtirilmoqda.

1945-yildan keyin mamlakatni tiklash davrida aholiga to'lanadigan mukofot miqdori 33 foiz etib hisoblangan, hozir esa to'lanadigan foiz miqdori 10 foiz, Sharqiy Germaniyada esa 15 foizni tashkil etadi. Uy-joy qurilishini 70 foizini moliyalashtirishda taklif etilgan mexanizmdan foydalanildi. Ya'ni jamg'arma kassalar orqali aholidan jamlangan badal mablag'lari hisobidan amalga oshirildi. 1960-yillarning o'rtalarida Germaniyada qurilish jamg'arma va omonat kassalari tizimidan tashqari 13ta davlat va 25 ta xususiy yer banklari mavjud edi. Ularning aksiya paketini asosiy qismi Grossbanklarga tegishli edi.

Qurilish omonat kassasida maqsadli uy-joy kreditlari mablag'larining manbasi fuqarolarning depozitlari hisoblanadi. Qarz oluvchi uy-joy olishda ipoteka kreditidan foydalanganlik uchun foizlar to'laydi, uy-joy sotib oluvchi kishi 5-6 yil davomida depozit mablag'larini jamlagandan so'nggina, ipoteka kreditini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Foiz stavkalari esa (depozit uchun ham kredit uchun ham) shartnomaning amal qilish muddati davomida aniq etib belgilanadi. Mijoz bilan tuziladigan shartnomada kreditning maksimal muddati 12 yil, foiz stavkalari esa odatda yillik 2-2,5%ni tashkil etadi (o'rtacha bozor stavkasidan 4% past bo'ladi).

Germaniyadagi barcha ipoteka kreditlash tashkilotlari resurslarni jalb etish turiga qarab quyidagilarga bo'linadi:

- bank tomonidan ipoteka obligatsiyalarini emissiya qilish (ipoteka kreditlarini qayta moliyalashtirish) orqali resurslarni jalb etish;
- depozitlarni jamg'arish tamoyili bo'yicha bo'lajak qarz oluvchilarning jamg'armalarini jalb etish yo'li bilan resurslarni shakllantirishga asoslangan jamg'arma tizimi.

Maxsus topshiriqlik ixtisoslashgan kredit tashkilotlar iqtisodiyotning muayyan sohalarini rag'batlantirish uchun muhim milliy iqtisodiy funksiyalarni bajaradigan ixtisoslashgan banklardir. Ularning faoliyat yo'nalishlaridan biri – korxonaning asosiy fondlari bilan ta'minlangan ipoteka operatsiyalari. Ushbu kredit tashkilotlar ham xususiy, ham davlatniki hisoblanadi. Xususiy banklar qatoriga Industring AG - Deutsche Industriebank (Industriekreditbank AG - Deutsche Industriebank, IKB) sanoat kredit banki misol bo'la oladi, u o'z aksiyalarini chiqarishga qodir bo'lmagan korxonalarga uzoq muddatli kreditlar beradi.

Germaniyada uy-joy qurilishi uchun jamg'arma tizimi ixtisoslashtirilgan kredit tashkilotlari tarmog'i bilan ifodalanadi, ularning faoliyati uy-joy qurilishi uchun jamg'armalar sohasidagi maxsus qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Bular birinchi navbatda yakka tartibdagi uy-joy qurilishini va o'zaro kredit jamiyatlarini (yoki qurilish jamiyatlarini) moliyalashtirish uchun jamg'arma kassalar mexanizmi asosida amalga oshiradi.

Germaniya "Qurilish jamg'arma kassalari to'g'risida"gi qonun³ operatsiyalarni amalga oshirishning maqsadlari va asosiy tamoyillarini, qurilish jamg'arma shartnomalarini tuzish shartlari va qoidalarini belgilaydi, shuningdek kapital qo'yilmalari bo'yicha ixtisoslashgan banklarga nisbatan jiddiy cheklovlar o'rnatilgan.

Qonunda zaxira fondini tashkil etishning asosiy talablari belgilab qo'yilgan bo'lib, uning maqsadi qurilish

2 Тенденции развития немецкой банковской системы и опыт для России / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Д. Хуммеля, Т.Н. Никитиной, К. Бергер. СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2002.

3 <https://mpr.a.ub.uni-muenchen.de> электрон сайтдан олинган манбага кўра, қонун 1952 йилда ГФР томонидан қабул қилинган.

jamg'arma shartnomalari bo'yicha shartnoma shartlarini bajaruvchi omonatchilarga ssudalar uzluksiz berilishini ta'minlashdan iborat. Qonunga ko'ra, qurilish jamg'arma kassalari omonat summasining 3%ni markazlashtirilgan zaxira fondiga o'tkazib borishi shart. Bundan tashqari, ular ushbu maqsadlar uchun vaqtinchalik bosh resurslarning bir qismini qo'shimcha ravishda zaxira qilib boradilar.

Germaniyada ipoteka krediti ajratish bo'yicha qarz oluvchi va kreditorlarning huquq va majburiyatlarini aniq belgilab beruvchi zarur qonunlar va huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan. Uy-joy qurilish jamg'arma kassalari qarz oluvchining olgan kreditlari bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmagan taqdirda garovga qo'yilgan ko'chmas mulkni undirish bo'yicha yetarlicha ishonchli bo'lgan mexanizm ishlab chiqilgan va to'liq amaliyotga tatbiq etilgan.

1-rasm. Tijorat banki tomonidan uy-joy qurilishini "jamg'arma kassa" modeli asosida moliyalashtirish jarayoni⁴.

Badal mablag'larini jamg'arish bosqichi – omonatchi qurilish jamg'arma kassasi bilan «buildsum» deb ataladigan ma'lum bir belgilangan miqdor uchun shartnoma tuzgan paytdan boshlanadi. Ushbu shartnoma shartlariga muvofiq, omonatchi har oy shartnomada ko'rsatilgan badal summalarini uning hisob raqamiga to'lash majburiyatini oladi. Qoida tariqasida, ushbu omonat bo'yicha foiz stavkasi shartnomaning butun muddati uchun belgilanadi.

Taqsimot bosqichi – shartnoma shartlari asosida badal jamlash bo'yicha talablar bajarilganidan so'ng, yana ikkita ko'rsatkich ko'rib chiqiladi. Qaysiki badal mablag'larini jamlanishi, umumiy omonat portfelidagi ulushi va qarz oluvchini ipoteka krediti olish bo'yicha nechanchi navbatda ekanligiga qarab taqsimlanadi.

Kreditlash bosqichi – kredit shartnomada belgilangan muddatda (qoida tariqasida 10 yildan 15 yilgacha) qarz oluvchi uchun qulay bo'lgan bir xil to'lovli jadval bo'yicha aniq foiz stavkasi bilan ajratiladi. Foiz stavkalar bozor stavkalardan o'rtacha 4 punktga past va bir vaqtni o'zida kredit foiz stavkasini shakllanishi jamg'ariladigan depozit foiz stavkasiga chambarchas bog'liq bo'lib hisoblanadi. Amalda, kredit stavkasi depozit stavkasidan bir necha stavkaga baland bo'ladi va bu stavka kredit to'lovining butun davrida amalda bo'ladi.

Shuni ta'kidlash lozimki, Germaniyada jamg'arma shartnomasi bo'yicha olingan summa sotib olingan uy-joy narxining faqat bir qismi ham bo'lishi mumkin, bunda fuqaroni jamg'argan badal mablag'i va ipoteka

⁴ Normativ huquqiy hujjatlar hamda tijorat banklari ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

kreditidan qolgan qismi fuqaroning o'z mablag'lari hisobidan qoplanadi. Ipoteka kreditining umumiy miqdori sotib olinayotgan uy-joyning qiymati bilan belgilanadi.

Germaniyada uy-joy qurilishi sohasida davlat aholini badal mablag'larini jamg'arishda ham uy-joy kreditini qaytarish bosqichida ham moliyaviy jihatdan qo'llab quvvatlaydi. Davlat tomonidan jamg'arish bosqichidagi qo'llab quvvatlash "qurilish jamg'arma" tizimi orqali shartnoma tuzilib uy-joy sotib olingunga qadar badal mablag'larini jamg'arishda amalga oshiriladi. To'lov bosqichida kredit va u bo'yicha hisoblangan foizlarni to'lashda bevosita (grant, subsidiya shaklida) yoki bilvosita (soliq imtiyozlari shaklida) va boshqa turli xil moliyaviy vositalar orqali yordam beriladi.

Davlat uy-joy olish bo'yicha shartnomalarni mukofotlash orqali aholini uzoq muddatli jamg'armalarini jamlash istagini doimiy ravishda faol rag'batlantirib boradi. Germaniyada davlat mukofotlari byudjet mablag'lari hisobidan shakllantiriladi va pul mablag'larini jamlash bo'yicha shartnomaning barcha shartlarini bajargan omonatchilarga beriladi. Ushbu bonus miqdori qonun bilan belgilangan bo'lib, mablag'larning 10%ni tashkil etadi. Davlat mukofotining aniq miqdori har bir badal oluvchi uchun uy-joy shartnomasida belgilangan jamg'arish miqdori va muddatiga qarab belgilanadi. Mukofot miqdori, shuningdek qarz oluvchining daromad guruhiga, bolalar soniga, ish stajiga va boshqa omillarga qarab belgilanadi.

Aholining uy-joy qurilishi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganligi allaqachon o'z samarasini isbotlagan. Hisob-kitoblarga ko'ra, jamg'arma shartnomalari tizimi orqali aholi jamg'armalariga to'langan yillik 500 million Yevro miqdordagi bonus uy-joy sektoriga taxminan 10 milliard Yevro investisiya kapitalini jalb qilishni rag'batlantiradi. Bundan tashqari xususiy uy-joy sotib olishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash shaklida to'lanadigan har bir Yevro soliq tushumlarini 2,8 barobarga⁵ oshiradi.

Mazkur tizim bo'yicha ipoteka kreditini foiz stavkalarini pastligi va aholi badal mablag'larini jamlashda davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlanishi uy-joy qurilishi salmog'ini oshishida katta imkoniyat yaratib beradi. So'nggi vaqtlarda nemis oilalarining yarmi qurilish jamg'arma banki bilan kamida bitta omonat-kredit shartnomasini tuzganlar. Bugungi kunga kelib, 34 ta jamg'arma kassalari qariyb 30 million qurilish jamg'arma shartnomalariga xizmat ko'rsatadi, ulardan 19 millionga yaqinida Germaniya fuqarolari ishtirok etadilar. Hammasi bo'lib, Germaniya jamg'arma kassalari 1950-yildan 1991-yilgacha o'z mijozlariga taxminan 900 milliard nemis markasini to'lagan. Bu davrda "Baushparkassa" tizimi orqali 12 million xonadonni qurilishi moliyalashtirildi.

Mazkur tizim o'z vaqtida Yevropaning boshqa davlatlarida ham tarqala boshladi. Ya'ni 1925-yilda – Avstriyada, 1928-yil – Fransiya va Chexoslovakiyada, 1930 – Shveysariyada, 1927-1930 yillarda Polshada 30 ta qurilishjamg'armakassalari tashkil etildi. 1930-1939 yillarda Daniya, Norvegiya, Shvesiya, Belgiya, Niderlandiyada va boshqa Yevropa hududidagi davlatlarda ham keyinchalik tashkil etildi. Qo'shni davlatlardan Qozog'istonda 2003-yilda va Qirg'izistonda 2018-yilda tashkil etilgan⁶.

Ipoteka kreditlashning jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ipoteka kreditlashni tashkil etishda yaxlit tizim sifatida asosan uch xil model mavjud bo'lib, ular eng avvalo ipoteka kreditlarini ajratish uchun zarur bo'lgan resurs mablag'larni shakllantirish tamoyillari bilan farq qiladi. Ushbu modellardan biri yopiq yoki avtonom model bo'lib, mazkur modelning asosiy xususiyati shundaki jamg'arma va kreditlash tamoyili asosida ishlaydi. Bunda, kredit resurslar ochiq moliya bozorida jalb etilmaydi aksincha bank o'zaro jamg'arma tamoyili asosida bo'lajak ipoteka krediti oluvchilarni maqsadli jamg'armalarini jalb qilish orqali amalga oshiriladi.

Ushbu model doirasida ipoteka krediti oluvchi shaxs avval uy-joy jamg'armasi shartnomasiga ko'ra, badal mablag'larini shakllantirishi lozim va shundan so'ng, kredit olish huquqiga ega bo'ladi. Qoidaga ko'ra, fuqaro uy-joy qiymatini kamida 40-50 foizini badal sifatida shakllantiradi, bu sxema bo'yicha jamg'arma-kredit uyushmalari, qurilish jamiyatlari, kredit uyushmalari faoliyat ko'rsatadi. Kreditlashning manbasi sifatida aholidan jamg'arilgan badal mablag'lari va davlat tomonidan aholiga to'lanadigan subsidiyalar hisoblanadi.

Mazkur sxemada qarz oluvchilarga odatdagi ipoteka banklariga nisbatan bir qator yengilliklar beriladi. Bunda ipoteka banklariga nisbatan uy-joy jamg'armasi shartnomalari bo'yicha omonatlar va kreditlarga hisoblangan foiz stavkalari bozor stavkalariga nisbatan sezilarli darajada past bo'lib, bu stavka butun kredit davri uchun amalda bo'ladi. Bundan tashqari, qarz oluvchi badal mablag'larini jamlash davrida o'zini real to'lov qobiliyatini namoyon qiladi va mijoz ham kredit to'lovlarini o'z vaqtida to'lashga odatlanadi.

Mazkur modelda, uy-joy jamg'arma depoziti bankka ham bir qator afzalliklarni yaratib beradi. Ya'ni, jamg'arma davrida mijozning kredit tarixi shakllanadi, uning to'lov qobiliyati va kreditni qaytara olish imkoniyatlari baholanadi. Shuningdek, bank ipoteka kreditlari berishni kengaytirish uchun resurs jihatidan qo'shimcha baza yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, u o'zining avtonomligi tufayli moliya-kredit bozorida tebranishlar ta'siriga uchramaydi. Chunki, bunda badal mablag'larini jamlash va kredit foiz stavkalari aniq byelgilangan bo'ladi.

5 <http://eos.ibi.spb.ru/> электрон сайтда келтирилган тахлилий маълумотлардан олинди.

6 <https://americanbutler.ru/ipoteka-ssha> электрон сайтдан олинган маълумот.

Hozirgi vaqtda jamg'arma-kredit tashkilotlarining uch turi mavjud:

To'liq yopiq turdagi – bunda aholidan jamg'arilgan mablag'lar kreditlashning yagona manbasi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni, badal mablag'larini jamg'argan fuqarolargagina ipoteka kreditlari ajratiladi. Bunga Germaniyadagi "Bausparkassa" qurilish jamg'arma kassalari misol bo'la oladi.

Nisbatan yopiq turdagi – bu yerda ipoteka kreditlari nafaqat badal mablag'larini jamg'argan omonatchilarga, balkim boshqa shaxslarga ham ajratiladi va o'z o'rnida ipoteka kreditini olmasdan turib ham manfaatli shartlarda badal mablag'larini jamlashlari mumkin bo'ladi. (Angliya va Fransiyada bu tizimdan foydalaniladi).

To'liq ochiq turdagi – bunda ipoteka kreditlarini ajratish manbai ham jamg'arilgan depozitlar va moliya bozorida jalb etiladigan resurs mablag'lar hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi aholisining uy-joy sharoitini yaxshilashda uy-joylar qurilishining yangi mexanizmlarini joriy etish, mavjud usullarni takomillashtirish zaruriyati paydo bo'lmoqda.

Bugungi kundagi uy-joy qurilishini moliyalashtirishda mavjud kreditlash tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha amaldagi kreditlash tizimini saqlab qolgan holda yangi kreditlash tizimlarini joriy etish taklif etiladi.

Ya'ni qurilish bozorini ipoteka bozoriga impuls berish orqali rivojlantirishga erishiladi. Bunda sohani qo'shimcha mablag'lar bilan ta'minlash maqsad qilib olinadi va norasmiy daromadga ega bo'lgan kishilarga "Maqsadli ipoteka omonati" mexanizmini joriy etiladi. Bu orqali yangi kreditlash tizimini joriy etish imkoniyati paydo bo'ladi. Bunda aholini kam daromadli qatlami uchun boshlang'ich badal mablag'larini 18, 24, 36 oy va undan ko'p bo'lgan muddatda jamlab borish va bunda ularni badal mablag'larini jamlashda davlat byudjetidan moliyaviy ko'mak berib borish (subsidiya to'lash) tizimini yo'lga qo'yish taklif etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. В.М.Тарасюк Жилищно-строительные кооперативы как оптимальная модель обеспечения населения доступным жильем // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2009. № 2 (39). С. 36-39
2. Ziyayev, A. (2024). Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo'llaniladigan usullar. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(10). (<https://doi.org/10.5281/zenodo.14028374>);
3. Моисеев В.А., Прокофьев К.Ю. (2013). "Механизмы финансирования жилищного строительства" // Региональные финансы. 48(327). С. 31-41;
4. Б.Б.Нурмухамедовнинг "Ипотека бозоринг ривожланиши уй-жой қурилиши тараққиётидаги импульс" назарияси бўйича қилган илмий ишлари, Тошкент 2023 йил.
5. Ziyayev Azamat Mirza o'g'li TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN UY-JOY QURILISHINI IPOTEKA KREDITI ORQALI MOLIALASHTIRISH TARTIBI // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). 2024. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tijorat-banklari-tomonidan-uy-joy-qurilishini-ipoteka-krediti-orqali-moliyalashtirish-tartibi> (дата обращения: 10.12.2024).
6. Расулова Ш.Ф. (2022). Қурилиш иқтисодиёти. Ўқув қўлланма – ЖПИ-213 бет. УЎК: 338.45:69(075.8)

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

